

УДК 635. 26

**ҚОРАҚОЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ЖАНУБИЙ ХУДУДЛАРИДА
САРИМСОҚНИ ҚАЧОН ЭКСА БЎЛАДИ?**

Шеримов Дилшод Шавкат ўғли

Қорақолпоғистон Республикаси қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти
“Мевачилик, сабзавотчилик ва полизчилик” кафедраси таянч докторанти
Телефон: +99899-347-87-77

Юнусов Салоҳиддинжон Адхамович

Тошкент давлат аграр университети “Сабзавотчилик ва иссиқхона хўжалигини
ташқил этиш” кафедраси профессори, к.х.ф.д.
e-mail: salohiddin.yunusov@ yandex.ru. Телефон: +99890-127-17-09

***Аннотация.** Мақолада саримсоқни Қорақолпоғистон Республикасининг жанубий худудларида мақбул экиш муддатини аниқлаш баён қилинган. Бунда саримсоқ пиёзни 4 та экиш муддати самарадорлиги аниқланган. Саримсоқни эртапишарлиги, ҳосилдорлик ва ҳосил сифатига турли экиш муддатларини таъсири келтирилган.*

Калит сўзлар: саримсоқ, экиш муддатлари, жанубий худуд, вариант, етиштириш, пиёзчаси, поя, барг, ҳосил.

***Аннотация.** В статье изложены результаты определения оптимальных сроков посадки чеснока в южных районах Республики Каракалпакстан. Изучена эффективность четырёх сроков посадки чеснока. Приведено влияние различных сроков посадки на раннеспелость, урожайность и качество урожая чеснока.*

***Ключевые слова:** чеснок, сроки посадки, южный регион, вариант, выращивание, зубчик, стебель, лист, урожай.*

***Abstract.** The article presents the determination of the optimal planting dates for garlic in the southern regions of the Republic of Karakalpakstan. The effectiveness of four garlic planting dates was studied. The influence of different planting times on earliness, yield, and quality of the garlic crop is discussed.*

***Keywords:** garlic, planting dates, southern region, variant, cultivation, clove, stem, leaf, yield.*

Кириш. Ҳозирги кунда дунёнинг катор мамлакатлари олимлари саримсоқ (*Allium sativum* L.)нинг касалликларга ва ноқулай ташқи муҳит омилларига чидамли, серҳосил, эртапишар, витаминларга бой бўлган янги навларини яратиш, интродукция қилиш ҳамда етиштириш технологиясини ишлаб чиқиш бўйича илмий-тадқиқотлар олиб бормоқдалар.

Дунёнинг кўплаб давлатларида саримсоқ қадимий шифобахш ҳамда қимматли витаминларга бой сабзавот экин тури сифатида етиштирилади ва истеъмол қилиб келинмоқда. Ер юзида глобал иқлим ўзгариши шароитида дунёнинг сабзавот етиштирувчи мамлакатларида абиотик – биотик омилларнинг салбий таъсири натижасида сабзавот экинларидан олинадиган ҳосилнинг кескин камайиб кетиши кузатилмоқда. Бу ҳолат бошқа

экинлар қатори саримсоқ экини ҳосилдорлигига ҳам сезиларли дараржада салбий таъсирини кўрсатмоқда.

Сўнгги йилларда саримсоқпиёз етиштиришга катта эътибор берилди, сабаби 2019 йилдан пайдо бўлган коронавирусуга қарши қисман иммунитет ҳосил қилиши ва инсон организмни химоялаши ушбу маҳсулот истеъмолининг ортишига олиб келди. Шу билан бирга саримсоқни янги навларини интродукция қилиш ва муҳитга мослаштириш заруриятлари туғилмоқда. Айниқса республикамизнинг шимолий қисми бўлган Қорақолпоғистон Республикасида саримсоқпиёзни янги навларни муҳитга мослаштириш, уларни мақбул экиш муддатлари ва усулларини аниқлаш бўйича илмий-тадқиқот ишлари тўлиқ олиб борилмаган. Шунинг учун ушбу экинни мақбул экиш муддатини илмий асослаш

бугунги кунда долзарб ҳисобланади [2, 3, 4, 11, 12].

Услугият. Ушбу илмий-тадқиқот Қорақолпоғистон Республикаси қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти "Мевачилик, сабзавотчилик ва полизчилик" кафедраси ҳамда Қорақолпоғистон Республикаси Амударё тумани Холибег овул фуқаролар йиғини ва Боғ Махалла фуқаролар йиғини ҳудудларида 2022-2024 йилларда олиб борилди.

Қорақолпоғистон Республикасининг жанубий ҳудудида саримсоқпиёз ўсимлигини ўсиб ривожланиши албатта ҳаво ва тупроқ ҳароратига боғлиқ бўлиб, пиёзчаларнинг мақбул экиш муддатларини белгилашда муҳим ҳисобланади. Ўсимлик ўсув даврида ҳавонинг кунлик ҳароратининг ўзгариб бориши, тупроқ ҳарорати ва ёгин миқдори ва пиёзбошларнинг шаклланиши белгилашда асосий омиллар ҳисобланади. Бу саримсоқпиёздан юқори ва сифатли ҳосил олишни таъминлайди.

Тажрибада саримсоқпиёзни 4 та экиб муддатлари бўйича экиб ўрганилган. Тажрибада саримсоқни сентябр ойининг II-декадасида экиб етиштириш назорат қилиб олинди ва унга 3 та вариантлар ўзаро таққосланиб ўрганилди. Тажриба 4 қайтариқли, озикланиш майдони 11,2 м². Пиёзчалар 40+15+15/3x10 см экиш схемасида уч қатор лентасимон усулда экилди. Умумий тажриба майдони 358 м² да жойлашган бўлиб, майдончанинг узунлиги 8 м, эни 1,4 м. ва майдончада 480 та ўсимлик жойлашган.

Дала тажрибаларини олиб боришда фенологик кузатувлар, биометрик ўлчовлар, пиёзбошнинг биокимёвий таркиби, иктисодий самарадорлигини аниқлаш, ҳисоблаш ва таҳлиллар бир қатор методикалар асосида олиб борилди. Булардан «Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных

культур». Выпуск IV Картофель, бахчевые и овощные культуры (М. Колос. 1975); «Методика полевого опыта» (Доспехов Б.А., 1985); «Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве» (Белик В.Ф., 1992); ОСТ- 4671 - 78. Сборник нормативных документов на семена и посадочный материал овощных культур (М., ВНИИССОК, 1997); «Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачиликда тажрибалар ўтказиш методикаси» (А.Азимов в бошқ., 2002). Саримсоқ пиёзни етиштириш технологиясининг иктисодий самарадорлигини аниқлашда «Қишлоқ хўжалик экинларини парваришлаш ва маҳсулот етиштириш бўйича намунавий технологик карталар» 2020-2025 йиллар учун. II-қисм. (Т. ҚСХВ, 2020), номли чоп этилган тўплам кўрсатмасидан фойдаланилди. [1, 5, 6, 7, 8, 9, 10].

Тадқиқот

натижалари.

Қорақолпоғистоннинг жанубий ҳудудларида саримсоқни мақбул экиш муддатларини аниқлашга доир илмий тадқиқот иши олиб борилди. Бунда саримсоқпиёзни очик майдонга Майский ВИР навини 4 та экиш муддати бўйича экилди. Тажрибада саримсоқпиёзни сентябр ойининг II-декадасида экиш – назорат вариант қилиб олинди. Назорат вариантга август ойининг III-декадаси, сентябр ойининг I-декадаси ва сентябр ойининг III-декадаси таққосланиб ўрганилди. Тажрибада ўсимликларнинг ривожланиш фенофазаларнинг давомийлиги аниқланди. Бунда саримсоқ пиёзчаларини ерга экилгандан сўнг ниҳолларни ёппасига пайдо бўлиши, пиёзчаларни даладаги унувчанлиги, 2-3 чин барглар пайдо бўлиши, пиёзбош шаклланиши, пояларнинг сарғайиши, пиёзбошларнинг техник пишиб етилиши, ҳосилни йиғиш ва ўсув даври аниқланди (1-жадвал).

**Қорақолпоғистоннинг жанубий худудларида саримсоқни турли муддатларда экиб
етиштириш фенофазаларининг давомийлиги (2022-2024 йй.).**

№	Экиш муддатлари	Нихолларни ёппасига пайдо бўлиши, кун	Пиёзчаларни даладаги унувчанлиги, %	Нихоллар тўлиқ ҳосил бўлганидан то..., кун				Ҳосилни йиғиш	Ўсув даври, кун
				2-3 чин барглار пайдо бўлиши	пиёзбош шаклланиши	пояларнинг сарғайиши	пиёзбошларнинг техник пишиб етилиши		
1	Август ойининг III- декадаси	16	81,3	15	200	221	238	237	253
2	Сентябр ойининг I- декадаси	15	90,6	15	193	227	233	234	249
3	Сентябр ойининг II- декадаси (назорат)	18	88,2	17	204	225	239	239	257
4	Сентябр ойининг III- декадаси	19	86,0	20	209	225	241	242	261

Илмий тадқиқотда саримсоқ ниҳолларни ёппасига пайдо бўлиши вариантлараро 15-19 кунни ташкил этган бўлса, назорат вариантга нисбатан август ойининг III-декадасида экилган вариант яқинроқ, яъни 16 кунни ташкил этган. Қолган вариантлар назорат вариантдан 3-4 кун эртароқ ниҳоллари пайдо бўлганлиги кузатилди. Нисбатан энг эрта ниҳолларни пайдо бўлиши сентябр ойининг III-декадасида экилган вариантда аниқланган бўлиб, 19 кунни ташкил этган.

Саримсоқ пиёзни далада унувчанлиги бўйича вариантлар бўйича фарқланиш 81,3 фоиздан 90,6 фоизгачани ташкил этиб, уларнинг ичида энг юқори натижани сентябр ойининг I-декадасида экилган вариантда кузатилган бўлиб у 90,6 фоизни ташкил этган. Энг кам кўрсаткич эса август ойининг III-декадасида экилган вариантда бўлган. Сабаби август ойида хароратнинг юқори бўлиши экилган пиёзчалар унувчанлигига салбий таъсир этган.

Тажрибада ниҳоллар пайдо бўлгандан иккинчи ва учинчи чин баргларнинг пайдо бўлиши ҳам кузатилган. Бунда Август ойининг III-декадаси ва Сентябрь ойининг I-

декадасида экилган вариантларда бу ўсув фазаси бир хилда 15 кун кузатилган. Назорат вариантда 17 кун кузатилган бўлса, сентябр ойининг III-декадасида экилган вариантда эса 20 кун кузатилган. Тажрибада пиёзбош шаклланиши фазаси бўйича вариантлараро 193-209 кунни ташкил этган. Назорат вариант пиёзбошлари 204 кунда шакилланган бўлиб, унга нисбатан август ойининг III-декадаси ва сентябр ойининг I-декадасида экилган вариантлар (200-193 кун) 4-11 кун эртароқ пиёз бош ҳосил қилган. Назоратга нисбатан сентябр ойининг III-декадасида экилган вариант (209 кун) 5 кун кечроқ ушбу фазани босиб ўтган.

Олиб борилган тажрибада турли муддатларда экилган саримсоқ ўсимлиги пояларнинг сарғайиши ва пиёзбошларнинг техник пишиб етилиши ҳам кузатилди. Бунда асосий пиёзбошларнинг техник пишиб етилиши бўйича кўрадиган бўлсак, назорат вариантда 239 кунда техник пишиб етилган бўлиб, август ойининг III-декадасида экилган вариант билан деярли бир хил (238 кунда) кўрсаткичга эга бўлган. Назоратга нисбатан сентябр ойининг III-декадасида экилган вариант (241 кунда) 2 кун кечроқ пишган.

"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA

XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN

Сентябр ойининг I-декадасида экилган вариант эса назоратга нисбатан (233 кунда) 6 кун эрта техник пишиб етилганлиги аниқланган. Бу албатта Қорақолпоғистон Республикасининг жанубий худудида саримсоқпиезни сентябр ойининг I-декадасида экилса эртароқ пишиб етилиши исботланган.

Тажрибада ҳосилни йиғиб олиш муддати вариантлараро катта фарқланмади. Бу кўрсаткич вариантлар бўйича эртапишарда 234 кунда ва кеч пишарда 242 кунда йиғиб олинган.

Саримсоқнинг ўсув даври давомийлиги бўйича назорат вариантда 257 кунни ташкил қилган бўлса, сентябр ойининг III-декадасида экилган вариантда узоқроқ 261 кунни ва қолган вариантларда 249-253 кунни ташкил қилганлиги аниқланган.

Қорақолпоғистоннинг жанубий худудларида саримсоқни турли муддатларда экиб етиштиришда ўсимлик ер устки қисмининг ўсиши ва ривожланиши бўйича биометрик ўлчов ишлари олиб борилди.

Бунда бир туп ўсимликдаги чинбарглр сони, барглрнинг узунлиги, барглрнинг эни, сохта поя баландлиги, сохта поя диаметри ва бир туп поянинг ўртача вазни аниқланган (2-жадвал). Биометрик ўлчовларни ҳар йили икки марта ноябр ойининг биринчи декадасида ва май ойининг учинчи декадасида ўлчов ишлари олиб борилган.

Саримсоқ ўсимликнинг ер устки қисмини ўсиб ривожланиши биринчи ўлчов натижаларида камроқ ва иккинчи ўлчовда эса юқори кўрсаткичларга эга бўлди. Олинган натижаларга кўра, бир туп ўсимликдаги чинбарглр сони вариантлараро 6,2 дондан 7,8 донани ташкил этган. Назорат вариантда 7,0 донга бўлиб, тажрибада сентябр ойининг III-декадасида экилган вариантда 6,2 донга кам кўрсаткичга эга бўлган. Қолган вариантлар назоратдан 0,2-0,8 донга юқори эканлиги аниқланган. Бир туп ўсимликдаги чинбарглр сони бўйича энг юқори кўрсаткич сентябр ойининг I-декадасида экилган вариантда 7,8 донани ташкил этган.

2-жадвал

Қорақолпоғистоннинг жанубий худудларида саримсоқни турли муддатларда экиб етиштиришда ўсимлик ер устки қисмининг ўсиши ва биометрик кўрсаткичлари (2022-2024 йй.).

№	Экиш муддатлари	Бир тупдаги чинбарглр сони, донга		Барглрнинг узунлиги, см		Барглрнинг эни, см	Сохта поя баландлиги, см		Сохта поя диаметри, см		Бир туп поянинг ўртача вазни, г	
		IX-I	V-III	IX-I	V-III		V-III	IX-I	V-III	IX-I	V-III	IX-I
1	Август ойининг III-декадаси	4,0	7,2	10,5	48,8	2,5	12,0	61,6	1,2	2,2	41	220
2	Сентябр ойининг I-декадаси	4,2	7,8	12,0	50,6	2,8	14,5	67,2	1,4	2,4	43	237
3	Сентябр ойининг II-декадаси (назорат)	3,8	7,0	9,3	47,7	2,2	10,8	58,4	1,0	2,0	35	202
4	Сентябр ойининг III-декадаси	3,4	6,2	8,9	46,0	2,4	9,8	52,1	0,8	2,0	32	195

Тажрибада саримсоқ ўсимлиги барглрнинг узунлиги иккинчи ўлчов натижаларига кўра, ўлчанганда вариант бўйича 46,0 см дан - 50,6 см гачани ташкил этган. Назорат сентябр ойининг II-декадасида экилган вариантда 47,7 см ни ташкил этиб, сентябр ойининг III-декадасида экилган вариант кам 46,0 см ни, қолган барча

вариантлар юқори (48,8-50,6 см) бўлганлигини кўришимиз мумкин. Барглрнинг узунлиги бўйича ҳам энг юқори кўрсаткич сентябр ойининг I-декадасида экилган вариантда 50,6 см ни ташкил этган. Барглрнинг эни ҳам навлараро 2,2-2,8 см га бир биридан фарқланган.

Тажрибада саримсоқ ўсимлиги сохта поясининг баландлиги аниқланган бўлиб, бунда май ойининг учинчи декадасида олиб борилган кузатувларга кўра, назорат вариантда 58,4 см ни ташкил этиб, ундан сентябр ойининг III-декадасида экилган вариант кам 52,1 см кўрсаткични намоён этган. Қолган барча вариантлар эса назоратдан юқори натижаларни кўрсатган. Нисбатан энг юқори натижани сентябр ойининг I-декадасида экилган вариантда сохта поянинг узунлиги 67,2 см бўлганлиги аниқланган. Сохта поя диаметри бўйича вариантлараро 2,0-2,4 см ни ташкил этиб, ўзаро катта фарқланмади.

Тажрибада саримсоқпиёзни ўсимлиги бир туп поясининг ўртача вазни май ойининг учинчи декадасидага ўлчаб ҳисоблаб чиқилганда вариантлараро фарқланиш кузатилган. Бунда назорат сентябр ойининг II-декадасида экилган вариантда 202 грамни ташкил этиб, энг кам кўрсаткич сентябр ойининг III-декадасида экилган вариантда 195 грам эканлиги аниқланди. Қолган вариантлар эса назоратдан 18-35 грамга юқори эканлиги маълум бўлди. Бир туп поянинг ўртача вазни бўйича энг юқори кўрсаткич сентябр ойининг I-декадасида экилган вариантда 237 грам эканлиги маълум бўлди.

Олинган натижалардан кўриниб турибдики, саримсоқ ўсимлигини Қорақолпоғистон Республикасининг жанубий ҳудудида етиштиришда, сентябр ойининг I-декадасида экилганда ўсимлик ер устки қисмининг кучли ўсиб ривожланганлиги аниқланди.

Тажрибада саримсоқпиёзни турли экиш муддатларида етиштиришда ҳосилдорлик кўрсаткичлари аниқланди. Бунда саримсоқпиёз пиёзбошларининг ўртача вазни, умумий ҳосили, товарбоп ҳосили, товарбоп ҳосилнинг улуши ва товарбоп ҳосилнинг стандартга нисбати аниқланди (3-жадвал). Тадқиқот натижаларига кўра, пиёзбошларнинг ўртача вазни назорат

вариантда 47 грам бўлган бўлса, сентябр ойининг III-декадасида экилган вариантда 38 грам бўлиб назоратдан кам кўрсаткичга эга бўлди. Қолган вариантларда назоратдан юқори натижани кўрсатган (56-61 г). Тажрибада сентябр ойининг I-декадасида экилган вариантда пиёзбошлар вазни энг юқори натижани кўрсатган бўлиб, у 61 грамни ташкил этган.

Олиб борилган тажрибада йиғиб олинган умумий ҳосилнинг ўртача миқдори назорат вариантда 22,0 т/га ни ташкил этган. Назоратга нисбатан сентябр ойининг III-декадасида экилган вариантда камроқ, яъни 21,0 т/га умумий ҳосили берганлиги маълум бўлди. Қолган вариантларда назоратга нисбатан юқори 23,4-24,7 т/га умумий ҳосил берганлиги аниқланган. Тажрибада энг кам муҳимлилик фарқи 0,45 т/га бўлганлиги учун 2 та вариантда ҳам назоратга нисбатан юқори (2,4-3,7 т/га) эканлиги аниқланган. Бунда энг юқори кўрсаткич сентябр ойининг I-декадасида экилган вариантда 24,7 т/га умумий ҳосилни ташкил этган.

Тажрибада товарбоп ва нотовар ҳосил миқдори ажратилган бўлиб, товарбоп ҳосил ўртача вариантлараро 19,9 т/га дан 24,1 т/га ни ташкил этган. Бунда назорат вариантда 21,1 т/га ҳосил олинган бўлиб, тажрибада энг кам муҳимлилик фарқи 0,52 т/га бўлганлиги сабабли Сентябрь ойининг III-декадасида экилган вариант назорат вариантдан кам ҳосил берганлиги (19,9 т/га) аниқланди. Қолган вариантлар назоратдан юқори товарбоп ҳосил берганлиги кузатилди. Энг юқори кўрсаткич сентябр ойининг I-декадасида экилган вариантда (24,1 т/га) ташкил этиб, серҳосил эканлиги аниқланган.

Олиб борилган тажрибада турли муддатларда экилган саримсоқ ҳосилининг товарбоплик улушини ўрганганимизда ҳам назорат вариантда 96,0 фоиз бўлиб, август ойининг III-декадаси ва сентябр ойининг I-декадасида экилган вариантларда ундан юқори (97,4-97,6 фоиз) эканлиги аниқланган.

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA
HOSILDORLIKNI OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

**Қорақолпоғистоннинг жанубий худудларида саримсоқни турли муддатларда экиб етиштиришда
ҳосилдорлик кўрсаткичлари (2022-2024 йй.). 3-жадвал**

Экиш муддатлари	Пиёзбош- ларни ўрғача вазни, г	Умумий ҳосил, т/га				Товарбоп ҳосил, т/га				Товарбоп ҳосил улуши, %	Назоратга нисбатан, %
		2022 й.	2023 й.	2024 й.	ўрғача	2022 й.	2023 й.	2024 й.	ўрғача		
Август ойининг III- декадаси	56	21,8	23,0	25,4	23,4	21,5	22,4	24,4	22,8	97,4	108
Сентябр ойининг I- декадаси	61	23,5	24,4	26,2	24,7	23,0	23,7	25,5	24,1	97,6	114
Сентябр ойининг II- декадаси (назорат)	47	20,7	21,6	23,8	22,0	20,0	21,0	22,4	21,1	96,0	100
Сентябр ойининг III- декадаси	38	19,5	20,8	22,6	21,0	19,2	20,5	20,2	19,9	95,0	94
ЭКМФ ₀₅	6,2				0,45				0,52		
Sx%	4,1				3,7				4,0		

Қорақолпоғистон Республикасининг жанубий худудида саримсоқни етиштиришда 4 муддатда экиш вариантлари ичида серҳосил, яъни назоратга нисбатан ҳосил берган экиш муддати бу сентябр ойининг I-декадасида экилганда 114 фоиз, яъни назоратга нисбатан 14 фоизга юқори натижани кўрсатган.

Сентябр ойининг III-декадасида экилган вариант назорат вариантдан паст яъни 94 фоиз эканлиги август ойининг III-декадасида экилганда эса назоратдан 8 фоизга юқори (108 фоиз) эканлиги маълум бўлди. Тажрибада саримсоқни сентябр ойининг I-декадасида экиш мақсадга мувофиқлиги ва юқори ҳосилдорликка эга бўлганлиги аниқланди.

Хулоса. 1. Тажрибада назоратга нисбатан сентябр ойининг III-декадасида экилган вариант (241 кунда) 2 кун кечроқ пишган. Сентябрь ойининг I-декадасида

экилган вариант эса назоратга нисбатан (233 кунда) 6 кун эрта техник пишиб етилганлиги аниқланган. Бу албатта Қорақолпоғистон Республикасининг жанубий худудида саримсоқпиёзни сентябр ойининг I-декадасида экилса эртароқ пишиб етилиши исботланган.

2. Олинган натижаларга кўра, саримсоқ ўсимлигини сентябр ойининг I-декадасида экилганда ўсимлик ер устки қисмининг ўсиб ривожланиши ҳам кучли бўлганлиги аниқланган.

3. Қорақолпоғистон Республикасининг жанубий худудида саримсоқни сентябр ойининг I-декадасида экилганда товарбоп ҳосил 114 фоиз, яъни назоратга нисбатан 14 фоизга юқори бўлганлиги аниқланган. Тажрибада саримсоқни сентябр ойининг I-декадасида экиш мақсадга мувофиқлиги ва юқори ҳосилдорликка эга бўлганлиги исботланган.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати

1. Азимов Б.Ж., Азимов Б.Б. Сабзавотчилик, полизчилик ва картошқачиликда тажрибалар ўтказиш методикаси. – Тошкент Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2002. – Б. 6-35.
2. Арамов М.Х., Турдикулов Б.Т., Хасанов А., Саитмуротов А.Н., Саломов Б.С. Саримсоқпиезнинг янги Чидамли нави. // Қишлоқ хўжалигини интенсив технология асосида ривожлантириш муаммолари ва истиқболлари. Термиз, 2012. - Б. 127-130.
3. Бақурас Н.С. Биологические особенности, сорта и агротехника репчатого лука и чеснока в Узбекистане: // Автореф. дисс... на соиск. уч. степени д.с.-х. наук/ Л., 1973. - 59 с.
4. Белик В.Ф., Советкина В.Е., Дерюжкин В.П. Чеснок. // Овощеводство. М.: “Колос”, 1981. - С. 210-214.
5. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – Москва: Агропромиздат, 1985. – С. 223-290.
6. Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Москва.,1975. Вып. 4.-С.49-50.
7. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Выпуск IV Картофель, овощные и бахчевые культуры. – Москва Колос, 1975. – С. 36-46.
8. Международные правила анализа семян. – Москва Колос, 1984. – С. 34-126.
9. Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве. Под ред. В.Ф.Белика. – Москва Агропромиздат, 1992. – С. 15-310.
1.10.
10. ОСТ-46-71-78. Делянки и схемы посева в селекции, сортоиспытания и первичном семеноводстве овощных культур. Параметры. – Москва. Госстандарт, 1978. – С. 5-7.
11. Юнусов С.А., Шеримов Д.Ш. "Қорақалпоғистон шароитида саримсоқ пиез нав намуаларини турли хил муддатларда экиб ўрганиш" / Ўзбекистон аграр фани хабарномаси. Илмий-амалий журнал. Тошкент. 2024. - Б. 209.
12. <https://www.atlasbig.com/ru/strany-po-proizvodstvu-chesnoka>